

AGRICULTURAL SCIENCES

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖИРНОХВОСТЫХ ОВЕЦ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Байрамов С.С.

Доктор философии по сельскохозяйственных наук, доцент

Старший преподаватель Нахичеванского Государственного Университета, г. Нахчыван

BIOLOGICAL FEATURES AND DISTRIBUTION OF FAT TAILED SHEEP IN THE SOUTHEASTERN PART OF AZERBAIJAN

Bayramov S.

Doctor of Philosophy in Agriculture economic sciences, associate professor

Senior Lecturer, Nakhchivan State University, Nakhchivan

АННОТАЦИЯ

В Нахичеванской АР издавна принята отгонная система содержания овец, которая требует животных с крепкой конституцией, выносливых и хорошо приспособленных к местным природноклиматическим условиям. Этим требованиям жирнохвостая балбасская порода овец, дающая высококачественную белую шерсть для коврового производства, баранину с отличными вкусовыми качествами, молоко и овечьины.

Единственной породой овец, разводимая в Нахичеванской АР является балбасская. Для осуществления этого необходимо иметь четкое представление направлений, совершенствование овец балбасской породы, при сохранении и улучшении её продуктивных качеств и особенностей генетического фонда в котором должна вестись работа с породой, с тем, чтобы в процессе ей не утратить присущих породе ценных качеств.

Нахичевань, имеющая многовековую историю, была тесно связана с культурами древнего востока и издавна считалась овцеводческим регионом Азербайджанской Республики.

ABSTRACT

The Nakhichevan Autonomous Republic has long adopted a transhumance system for keeping sheep, which requires animals with a strong constitution, hardy and well adapted to local climatic conditions. The fat-tailed Balbas sheep breed meets these requirements, producing high-quality white wool for carpet production, lamb with excellent taste, milk and sheep. The only breed of sheep raised in Nakhichevan Autonomous Republic is Balbas. To implement this, it is necessary to have a clear understanding of the directions for improving the Balbas sheep breed, while maintaining and improving its productive qualities and the characteristics of the genetic fund in which work should be carried out with the breed, so that in the process it does not lose the valuable qualities inherent in the breed.

Nakhichevan, which has a centuries-old history, was closely connected with the cultures of the ancient east and has long been considered a sheep-breeding region of the Republic of Azerbaijan.

Ключевые слова: порода, балбас, овцеводство, продуктивность, природноклиматический, абориген.

Keywords: breed, balbas, sheep breeding, productivity, natural climatic, aboriginal.

Город называли «Шарг гапысы» («Ворота востока»). Так как он в XII веке был центром Азербайджана и играл большую роль в международных торговых отношениях.

Согласно арабским и персидским источникам, в период Халифата и позднее, т.е. с VIII в., под названием Азербайджан понимали одновременно и Северный и Южный Азербайджан [1].

На этой территории жили многие азербайджанские, персидские, турецкие племена как Аггоюнлу, Гарагоюнлу, Гарааманлы, Шамлу, Устаджелу и ряд других [20; 21; 25; 26].

Азербайджанское (Сефевидское) государство возникло в конце XV века. Этот период характеризуется расцветом экономической жизни в Азербайджанском государстве, как в части сельского хозяйства, так и в части торговых отношений с другими

странами. Несомненно, это оказало существенное влияние на развитие животноводства, особенно овцеводства. По арабским источникам, наибольшее развитие в Азербайджане в этот период получило производство шерстяных тканей. Разные текстильные изделия, ткани изготовлялись в этот период в городах Тебриз, Газвин, Карабах, Нахичевань, Барда, Шамахи, Дербент и др. и вывозимось на внешние рынки. Тебризские ковры по данным М.Д. Исаева и Н. Шаврова [24] были самыми лучшими и они упоминаются в числе подарков в ряд стран.

В книге «Китаби Деде Коркуд» (на азербайджанском и на английском языках) описываются древние племена азербайджанцев Огузах, которые жили в III-IV столетиях до нашей эры и занимались скотоводством, овцеводством, коневодством и верблюдоводством. Они были кочевниками (кочери)

[12; 21; 27] в этих книгах указано, что древние азербайджанцы еще в IV веке до нашей эры использовали яглы гуйруг (жирный хвост овцы) для пищевых целей, а также упоминается об использовании овчин для одежды: япынчы (тулуп) и шапок (папаг).

Все эти исторические данные указывают на то, что жирнохвостые овцы были известны на этой земле еще в глубокой древности.

На основании имеющихся исторических материалов, Х.Хейзлер, Адамец, Кулещов, Ветуалини, М.Ф.Иванов, а позднее и ряд других исследователей, подтверждают, что образование пород овец с неоднородной шерстью, но с жирным хвостом, надо рассматривать как дальнейшую эволюцию тонкохвостых длиннохвостых овец в условиях степной полосы Центральной Анатолии, получивших большое распространение в Сирии, Месопотамии (Ирак) и Персии (Южный Азербайджан). Анализируя значение изучения анадолуйских пород овец для познания породообразовательного процесса. Ветялини пишет: «На основании подобных наблюдений, сделанных в Анатолии, а также благодаря многочисленным информации турецких специалистов, пришел к заключению, что в разнообразии типов и пород анадолуйских овец мы имеем классический, пример разносторонне направленной мутации одного и того же вида».

В центральной и степной Анатолии и близлежащих регионах жили племена, входившие в разные государства. Между названиями племен и овец много общего. Так названия племен: Гара аманлылар, аггоюнлулар (белые овцеводы), гарагоюнлулар (черные овцеводы), гызылгоюнлулар (красные овцеводы или гызылбашлар), даглылар (гористые) соответственно названия пород овец: аггараман (балбас – аг гоюн), гаракараман (черные овцы – гара гоюн), гызылгоюн (золотистые овцы – мазех), даглыг (ошибочно его называют даглыг).

На основе этих данных можно предполагать, что овцы пород балбас, мазех, гарагоюн юго-восточной части Азербайджана (территория Нахичеванской АР) произошли от древних овец, которые принадлежали племенам – Огузах и в дальнейшем – аггоюнлулар, гызылбашлар и гарагоюнлулар.

Несмотря на большое сходство этих пород, они отличаются друг от друга как по продуктивности, так и по целому ряду экстерьерных особенностей.

Поэтому имеются все основания считать их, с биологической точки зрения, самостоятельными породами. Нужно отметить, что название породы Балбас с еще до недавнего времени звучало совсем иначе. Это название соответствовало внешнему виду балбасских овец.

Н.П. Чирвинский называл этих овец Бол – баз (Бол – безекли). Слово бол – означает – богатый, а слова безекли – разноцветный. Известно, что шерсть балбасских овец белого цвета, но овцы, как правило, с темными, черными, коричневыми, желтыми и др. отметинами на конечностях и на голове – вокруг глаз и на концах ушей.

До настоящего времени ряд авторов (Калугин, Тамамшев, Калантар, Меликов и др.) считали, что овцы породы балбас папали в Нахичеванскую АР, а также другие территории Азербайджана в конце XVIII столетия из Турции или из Ирана, так как курды кочевали и перегоняли свои отары на территории этих государств, а когда возвращались продавали овец местному населению.

Таким образом, такие породы овец как балбас (аггоюн), мазех (гызыл гоюн), гарагоюн в юго-восточной части Азербайджана известны еще с V-VI веков нашей эры, то есть представляют собой древнейшие аборигенные породы. Для всех этих пород, как и для других аборигенных пород овец Закавказья, характерным признаком является жирный хвост. Жирный хвост имеет для организма овцы большое значение как весьма ценный конституциональный и адаптивный признак, приобретенный в процессе длительной эволюции, под влиянием естественного отбора, закрепленный и усиленный в дальнейшем человеком уже путем искусственного отбора и подбора в определенных условиях.

Историю происхождения жирнохвостых овец излагает С.Н.Боголюбский [7. 8. 9].

М.Ф.Иванов [54] указывает, что по классификации Палласа – Натузиуса все породы овец можно разделить на: короткохвостых, жирнохвостых, длиннохвостых. Профессор Н.П.Чирвинский жирнохвостых овец разделил на 4 подгруппы, а М.Ф.Иванов предложил разделить жирнохвостых овец еще на 2 большие подгруппы: жирно – коротко – хвостые и жирно-длиннохвостые [13]. Из 4 подгрупп (по Чирвинскому) в Закавказье разводят овец 3 подгрупп (А – имератенские овцы: С – овцы пород мазех, балбас; Д – тушинские, бозах, лезгинские и др.), овцы всех этих подгрупп длиннохвостых.

С.Н. Боголюбский [6] различает пять типов хвоста у овец к I типу принадлежит тающий хвост, к у жирного хвоста “дума” отнесенный академиком М.Ф.Ивановым к полукурдюку, II, III и IV формы являются промежуточными между крайними типами.

По классификации С.Н. Боголюбского [6] балбасские овцы относятся к V группе – жирный хвост «этекли» («большой хвост»).

На основании специального изучения жирового хвоста мазезехов, проф. Н.П.Чирвинский и В.В.Елагин писали: «Хвост у мазеха длинный и если бы его освободить от жира и выпрямить, то кончик его должен был бы спускаться до скакательного сустава или даже ниже его».

По нашим определениям, у одного из баранов, непосредственно полученного из Закавказья, было 17 хвостовых позвонков и 3 крестцовых позвонка, а у другого, выращенного у нас – 14 хвостовых позвонков и 3 крестцовых: следовательно, в обоих случаях, особенно во втором, число позвонков не соответствовало размером хвоста» [23].

Самое характерное в экстерьере мазеха, отмечает Н.П. Чирвинский – это его массивный, своеобразно изогнутый, тяжелый хвост или курдюк, как его иногда неправильно называют.

Если смотреть на животного сбоку, и особенно сзади, то хвост жирного животного кажется похожим на двойной курдюк или нарост, на которого меньший прижат к большому.

«Форма хвоста – пишет проф. Тамамшев об овцах породы мазех, походит на две подушки: большую снизу и меньшую, наложенную на первую. Большая подушка имеет округлую форму, а малая – округлую или сердцевидную. Малая подушка или опускается ниже большой (52,6%) или обе находятся на одном уровне (39,8 %).

Жировое образование на хвосте обильное; хвост имеет несколько больший промер в ширину по сравнению с длиной, причем кончик хвоста (хвостовой придаток), составляет приблизительно 2/3 длины всего жирового образования на хвостеобильное, хвост имеет несколько больший промер в ширину по сравнению с длиной, причем кончик хвоста (хвостовой придаток), составляет приблизительно 2/3 длины всего жирового образования на хвосте. Вес жирового хвоста от 3,4 до 6,1 кг, а у баранов от 7 до 13,5 кг.

Резервный жир, накопленный на хвосте в виде запасных жировых отложений, расходуется овцами при недостатке питательных веществ или воды, особенно в зимний период, когда часто наблюдаются случаи недоедания и организм животного интенсивно пользуется запасными жирами. В силу этого, в резко континентальных условиях Нахичеванской АР у овец резервный жир жирного хвоста за зиму количественно существенно уменьшается. Кроме того, биологическая особенность накопления жира у жирнохвостых овец – преимущественно на хвосте – имеет большое значение для отгонного овцеводства, так как благодаря этой особенности, в отличие от мясо-шерстных овец, не имеющих курдюка или жирного хвоста, у откормленных жирнохвостых овец подвижность не уменьшается и они успешно пользуются летними высокогорными крутыми пастбищами.

Наряду с биологическим значением, курдючный и хвостовой жир имеет также важное экономическое значение, так как является весьма ценным пищевым продуктом.

М.А.Ермеков, И.Л.Джандиери и др. также отмечали, что кроме потребительского значения, способность к жиरोотложению у этих имеет также большое приспособительное значение в условиях отгонно - пастбищного содержания. Результаты исследований, проведенных нами на овцах породы балбас, имеющих хорошо развитый жирный хвост, и их помесях с баранами внутривидовой линии балбасской породы, обладающих жирными хвостами меньших размеров, подтвердили это мнение.

Балбасская порода овец

В юго-восточной части Азербайджана, как и в других горных республиках нашей страны издавна практикуется отгонная система содержания овец, которая требует разведения животных с крепкой конституцией выносливых и хорошо приспособленных к местным, резкоконтинентальным природно-климатическим условиям. Этим требова-

ниям лучшие других пород, разводимых в Азербайджане, отвечает местная мясо – шерстно-молочная жирнохвостая балбасская порода овец. Зона ее разведения в настоящее время занимает юго-восточную часть Азербайджана. Балбас является единственной плановой породой овец, разводимых в Нахичеванской АР.

Овцы балбасской породы – гармонично сложенные красивые животные крепкой конституции с крупным жирным хвостом, длинной белой лустровой шерстью коврового типа. Овец этой породы изучали многие ученые. «Характерными особенностями балбаса» пишет А.А.Калантар [14] является: белая масть с постоянными темными отметинами, несколько удлинённый и более подвижный курдюк, более тщательно выравненная и доброкачественная шерсть.

И.И.Калучин [16], А.А.Калантар [14], А.Т.Ахвердиев [5] отмечают, что высота в холке у маток балбасской породы составляет в среднем 70,5 см, у баранов 80,0 см, высота в крестце у маток – 71,0 см, у баранов – 77,0 см.

По данным М.Абдуллаева (3) средняя высота в холке у маток этой породы составляет 73,8 см.

По данным П.А.Есаулова и Г.Р.Литовченко [1] у маток высота в холке – 68 см, высота в крестце 69,0 см, косая длина туловища 64,0 см. У овец этой породы сильно развита грудная клетка отражает такие показатели как глубина груди, ширина и обхват груди. Первый промер у маток равен в среднем 33,0 см, второй – 20,0 см, третий – 90-95 см, у баранов же соответственно – 34,0 см; 23,5 см; 100,0 см. Очень близкие к этим данным приводит С.С.Байрамов [28].

Описанием и изучением балбасской породы овец, начиная с конца XIX столетия (1885 г.) разновременно занимались многие ученые: А.А.Калантар [14], Н.П.Чирвинский [23], А.З. Тамамшев, Байрамов С.С. (28), М.Абдуллаев [1], А.Т.Ахвердиев [4,5] и др.

Согласно их описаниям, голова у балбасских овец слегка горбаносая, а иногда с современно прямым профилем, лоб большой ровный (73,0%), голова покрыта короткой шерстью, уши длинные, широкие, высячие.

Масть у балбасских овец белая, но с темными (черными, нередко – коричневыми) отметинами на конечностях и на голове: вокруг глаз и на концах ушей.

У незначительной части овец отмечается черные или коричневые крапинки на морде, ушах, ногах, иногда в сочетании с отметинами. В отличие от большинства овец других пород, черная пигментация названных отметин не распространяется на шерсть туловища, не только в виде пигментированных участков шерстного покрова, но даже и отдельных цветных волокон.

Как матки, так и бараны – комолы.

Ноги у этих овец длиннее, с хорошо развитыми суставами, копыта крепкие. Постановка передних ног прямая, задние же сближены в скакательных су-

ставах. Индекс высоконогости для породы в среднем – 120. Обхват пясти в среднем 13,5 см. Индекс костистости в среднем равен 19,7 [5].

По классификации Палласа – Натузиуса – Чирвинского балбасская порода отнесена к группе жирнохвостых овец, к подгруппе с [8]. Жир отлагается у них вокруг хвостового скелета. Форма хвоста походит на две подушки. Первая часть – это широкий жировой нарост, спускающийся от корня хвоста до загиба. Форма его плоская, со значительным утолщением в нижней части в ширину и толщину, что при хорошей упитанности овец придает хвосту форму усеченного конуса. Вторая часть жирового нароста расположена на придатке и представляет треугольник, наложенный на основной жировой нарост, вершиной обращенный к низу. Хвостовое зеркало не видно. Хвост имеет несколько больший промер в ширину (31,0 см) по сравнению с длиной (28,38 см), причем кончик хвоста (равный 20,10 см) составляет приблизительно 2/3 длины всего жирового образования на хвосте [16].

Масса тела животного, один из важных признаков. Она является показателем общего развития, а также хозяйственной и физиологической скороспелости и практической ценности животного. Этот признак изменяется в зависимости от породы, возраста, условий содержания, уровня кормления и т.д. [17]. Особенно значительному изменению подвержена масса тела у овец в условиях горно-отгонного содержания. Среди местных грубошерстных пород овец не только Азербайджана, но и всего Закавказья, балбасская порода по живой массе животных одна из наиболее крупных.

У овец этих пород масса тела находится в прямой зависимости от пастбищных кормовых условий, которые складываются в различные сезоны года.

Наибольшей живой массы 50-60 кг матки достигают поздней осенью, после чего до конца зимнего и начало весеннего периода идет постепенное снижение. В начале весны живая масса у них составляет обычно 40-45 кг (20,5% от максимальной).

По А.З.Тамамшеву масса у балбасских маток – 53-66 кг, у баранов 66-82 кг. Убойная масса составляет около 50% от живой массы.

По данным И.И.Калугина [16] масса тела у балбасских маток при выше средней упитанности составляла 45-60 кг, у баранов 60-75 кг. Убойная масса у маток 24-30 кг, у баранов до 35-45 кг.

По данным П.А.Есаулова, Г.Р.Литовченко, М.Э.Сеидова средняя масса тела у балбасских маток составляет весной 40-46 кг, осенью 50-58 кг, у баранов 55-66 кг и 70-105 кг соответственно.

По данным М.Абдуллаева [1] средняя масса тела у маток весной 47,2 кг, осенью 55 кг, у баранов весной 69 кг, и осенью – 83 кг.

Балбасская порода овец известна своей высокой молочностью.

По данным М.Абдуллаева [1], И.И.Калугина [15], Р.А.Меликова [18]. Молочная продуктивность за лактацию у овец балбасской породы составляет свыше 100 кг с колебаниями от 50 до 200 кг. Среднее количество товарного молока – 50-70 кг.

Порода балбас выделяется качеством своей шерсти. Проф. И.И.Калугин [15], обследовавший основной район разведения балбасских овец в Азербайджанской АР, писал, что у этих овец «Масть белая с черными отметинами на носу, вокруг глаз, на концах ушей, выше копыт, на запястьях и скакательных суставах, шерсть однородная, нежная, белая, до 30 см длины. Вес руна маток до 6 фунтов, баранов – до 10.

По данным П.А.Есаулова, Г.Р.Литовченко [11] шерсть балбасских овец неоднородная со значительным содержанием пуха и тонкой ости, что наряду с белизной, выделяет балбасских овец как одну из лучших по качеству шерсти грубошерстных пород. Шерсть этих овец признана хорошим сырьем для ковроделия, а также и для получения камбольных тканей.

Природно – климатические условия Нахичеванской АР

Нахичеванская АР является горной автономной республикой одной из южных территорий Азербайджана. Территория автономной республики расположена между 38°51'-39°47' северной широты и 44°46' - 46°10' Восточной долготы. Естественными границами ей служат на юге и юго-западе река Араз (Аракс), на северо-востоке, северо и северо-западе Армянская Республика. Нахичеванская АР занимает площадь 5,502 тыс.кв. километров, что составляет 7 % площади Азербайджанской Республики.

Нахичеванская АР расположена в бассейне среднего течения реки Аракс на высоте от 700 до 4000 м над уровнем моря.

Территория Нахичеванской АР подразделяется на 4 географические зоны [10]:

1. Приараксинская низменность – наиболее низкий участок, находящийся на 700-1200 м над уровнем моря.

2. Предгорная зона – достигающая высоты 1200-1500 м над уровнем моря.

3. Горная зона - расположенная на высоте до 2000 м (1500-2400 м) над уровнем моря.

4. Высокогорная зона – находятся выше 2400 метров над уровнем моря (2400-3900 м).

Ввиду замкнутости Нахичеванской АР с востока высокими Конгуро – Алагезским (Зангезурским), с севера Дэраалагезским и с запада и юга – Иранским высокогорными хребтами, проф. И.В.Фигуровский(22) выделил её в особую Ереванско – Нахичеванскую континентальную подобласть.

Здесь наблюдается значительное изменение климата с юга на север, т.е. от равнины к горной части территории. Так, среднегодовая температура воздуха в южной равнинной части республики колеблется в пределах от 12 до 15°С, а среднегодовое количество атмосферных осадков – соответственно от 200 до 300 мм. В северной, предгорной, части территории среднегодовая температура понижается до 8°С, а количество осадков увеличивается до 400 – 500 мм [19].

По Нахичеванской АР средняя температура воздуха за зимний период отрицательная и доходит

до 7°. Весна теплая +15° – 20°C, лето-жаркое: средняя температура +30° – +35°, а в предгорьях – около +24°C. Средняя температура осеннего периода несколько выше весеннего +16° – +22°C. Вегетационный период и период положительных температур здесь длительный (около 220 дней), допускает возделывание теплолюбивых культур, в том числе и некоторых субтропических.

В условиях низменной части Нахичеванской АР почти весь сентябрь характеризуется такой стационарно устойчивой жаркой и сухой погодой, как и летние месяцы. Характерными климатическими особенностями низменности Нахичеванской АР является также внезапная смена весной холодного периода резким потеплением, а осенью теплого периода резким похолоданием. Таким образом, климат республики характеризуется ранним наступлением весны, жарким летом, теплой продолжительной осенью и довольно суровой зимой.

Максимум осадков приходится на весну (40-60% годовой суммы осадков), но в высоких предгорьях этот максимум перемещается на лето. В октябре и ноябре наступает вторичный осенний максимум.

Зимой количество осадков опять несколько уменьшается, однако в январе иногда выпадают значительные осадки. Таким образом, главная масса осадков падает на осенне-зимне-весенний период.

Гидротермический режим показывает, что в условиях низменной части Нахичеванской АР существуют две резкие обособленные фазы: весенняя и осенняя – влажная и теплая (мезотермическая), но кратковременная, и летняя – сухая и жаркая (ксеротермическая), значительно более продолжительная. Максимум испарения здесь падает на летние месяцы и составляет 60% от суммы годового испарения.

В общем, низменная часть Нахичеванской АР существенно не отличается по климатическим условиям от среднеазиатских пустынных и сухих степей.

Вычисленная проф. И.В.Фигуровским [22] средняя степной континентальной для центральной области бывший СССР равняется 56, для Туркменистана – 71, а для Нахичеванской АР (в долине р.Аракс).

Своеобразные климатические условия и разнообразие рельефа обусловили в Нахичевани возможность содержать овец на подножных кормах в течение всего года.

Отгонное, в частности, двухзональное ведение овцеводства в Нахичеванской АР является наиболее рациональной и целесообразной формой содержания овец, позволяющей максимально использовать обширные площади естественных абсолютно овечьих кормовых угодий зимних и летних пастбищ.

Зимой стада овец располагаются на низменных пастбищах, где эффективно используют полупустынную растительность.

В начале мая, с наступлением жары выгорающим степной растительности, начинается посте-

пенный подъем овец на промежуточные присельские пастбища, которые расположены в предгорьях. Затем, по мере таяния снега в горах, овцы поднимаются выше – до высоты 3000 м над уровнем моря. Здесь они остаются до осени, используя богатые растительностью альпийские пастбища. За этот период овцы обычно хорошо нагуливаются, создают в организме запасы жира.

С начала сентября начинается обратный спуск овец на зимние пастбища с остановкой на присельских пастбищах.

Растительный покров Нахичеванской АР, как и на территории всего Кавказа, отличается большим разнообразием. Здесь широкой полосой от Приараксинской равнины до высокогорий представлены с начала полупустыни и сухие степи, а затем в среднем горном поясе – нагорная ксерофильная растительность, включающая множество группировок, составляемых многолетними травянистыми видами растений, полукустарниками и мелкими кустарниками, в основном сходными со среднеазиатскими. Низменная часть республики представляет полупустынные пастбища со скудной солянково-попынной растительностью. Полупустынный тип растительности заходит глубоко в среднегорную зону.

В конце мая и в начале июня естественный травяной покров низменной и предгорной зон выгорают. Продолжает вегетировать позднеспелая растительность, поспевают зерновые культуры (ячмень, пшеница, овес).

Литература

1. Абдуллаев М.В., Ахмедов И.А. Большие внимания балбасским овцам // овцеводство. – 1983, №4, с.29-30
2. Абдуллаев М.В. Породные ресурсы овец Азербайджана и их рациональное использование.
3. Алиев Г., Мамедова Дж., Гейдаров М.Х. Историческая география Азербайджана. Баку. «Элм». 1987, с.6
4. Ахвердиев А.Т. Желательный тип балбасской овцы для Нахичеванской АР // Овцеводство, 1966, № 9, с.11-13.
5. Ахвердиев А.Т. Изучение типологических особенностей и разработка стандартов продуктивности балбасской породы овец в Нахичеванской АР. Дисс, канд. с. –х наук, 06.02.04 – Кировабад. Аз. СХИ. 1967.
6. Богалюбский С.Н. К вопросу о типах хвостов и их развитии // тр. Лаб. эволюционной морфологии. М., 1934. Т II. вып.2. с.76-90.
7. Богалюбский С.Н. Происхождение и эволюция домашних животных. М.: Сельхозгиз. 1940, с.168
8. Богалюбский С.Н. О возникновении доместикационных изменений у овец // Тр. Ин-та эксп. Биол. 1958. Т.4. с.3-16
9. Богалюбский С.Н. Происхождение и преобразование домашних животных. М.: Изд-во «Советская наука». 1959. с.251
10. Будагов Б.А., Бабаев С.Д. Нахичеванская А. Баку, «Элм», 1975, с.257-258

11. Есауев П.А., Литовченко Г.Р. Овцеводство, Москва. 1963. С.320-325
12. Зейналов Ф.Р., Ализаде С.Г. Китаби Деде Коркут (на азерб.яз.), Баку, 1988, с.16
13. Иванов М.Ф. Овцеводство. М.Ж Сельхозгиз. 1949, с.348
14. Калантар А.А. Характеристика Кавказских пород овец. //Труды Ж всероссийск. Съезда по овцеводству в Москве с 23 по 26.IX.1912 г. Т.1. М. 1913. с.518-534
15. Калугин И.И. Исследование современного состояния животноводство Азербайджана. Т.4. Овцы, козы и свиньи. Тифлис. 1930. с.98
16. Калугин И.И. Исследование современного состояния животноводство Азербайджана. Т.4. Овцы, козы и свиньи. Тифлис. 1930. с.279
17. Кулешов П.Н. Влияние питания на формуле животного и на характер продуктивности. Изобр. Раб. М., 1949. с.202-208.
18. Меликов Ф.А. О совершенствовании некоторых ценных грубошерстных пород овец и их метосов в Азербайджане / Известия Аз. СХИ. 1947. с.59-78
19. Мирзоев П.С. Нахичеванская АР., Баку: «Элм», 1975. с.281-296.
20. Петрушевский И.П. Государство Азербайджана в XV в. Азербайджан в XVI-XVII в. // Сборник статей по истории Азербайджана. Вып. I – Баку. 1949, с.194
21. Рустамханлы С.Х. «Книга жизни» (на азербайджанском языке) Баку: «Гянджлик». 1988. с.95-96
22. Фигуровский И.В. Климаты Кавказа. Зап. Кав. Отд. Русск. Геогр. О-ва, т.ХХIX, вып.5. Тифлис, 1919. с.27
23. Чирвинский И.П., Елагин В.Б. Разводимые в России породы грубошерстных овец. Киев – 1916
24. Шавров Н. Ковровое производство в Малой Азии. Тифлис. 1902. 1902. с.38
25. Эфендиев О.А. Образование Азербайджанского Государства Сефевидов в начале XVI в., Баку. 1961
26. Эфендиев О.А., Фарзалиев А. Книга Орудж-Бека Байата Дон Жуана Персидского (Историко – географический трактат). Баку, «Язычы». 1988.
27. Peenqvin Books, The book Деде Коркут, London, 1974, p.11-16
28. Байрамов С.С. Продуктивные качества и некоторые биологические особенности овец породы балбас и их помесей. Norwegian Journal of development of the international Science № 81. 2022.